

БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ХЎЖАЛИКЛАРДА АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Антимбетов Амирбек Қоишибекович

**I.f.f.d. (PhD), Алфраганус университети нодавлат олий таълим ташкилоти,
Иқтисодиёт факултети, “Молия” кафедраси доценти,
Тошкент кимё халқаро университети мустақил изланувчиси
www.doi.org/10.5281/zenodo.10578925**

Ҳовуз балиқчилиги корхоналарида иккала соҳани (ишлаб чиқариш ва муомала) бирлаштириб, маблағлар доиравий айланишини амалга оширадиган капитал – муомала соҳасидаги айланма капитал дейилади. Ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма капитал ва муомала соҳасидаги айланма капиталнинг функциялари ҳар хил.

Айланма капитал – бу бир ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфланган айланма ишлаб чиқариш активлари ва муомала соҳасидаги активлар кўринишидаги молиявий ва кредит ресурсларининг тўплами.

Айланма капитал моҳиятида иккита хусусият мужассамлашган: *бир томондан*, у айланма активларда: товар-моддий захиралар, дебиторлар, пул маблағлари ва бошқалар кўринишида намоён бўлади (баланс активининг II бўлими).

Ишлаб чиқариш соҳасидаги айланма активлар захирадаги маблағлар ва ишлаб чиқаришдаги маблағлар кўринишида бўлиб, ўз навбатида қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

- ишлаб чиқариш захиралари – озуқа, ўғит, нефт маҳсулотлари, эҳтиёт қисмлар, маъданли ўғитлар, балиқларни касалликдан ҳимоялаш воситалари, идишлар, ёрдамчи корхоналар учун хом ашё, ёқилғи, инвентар ва хўжалик анжомлари, таъмирлаш учун қурилиш материаллари ва б.;
- ўстирилаётган ва боқувдаги балиқлар – барча турдаги ёш балиқлар, яйлов ҳовузларида боқилаётган товар балиқлар, тўлдирувчи тўдадаги балиқлар, сотиш учун оналик тўдадан брак қилинган балиқлар;
- тугалланмаган ишлаб чиқариш – ҳали ишлаб чиқарилмаган балиқчилик, саноат, ёрдамчи ва бошқа ишлаб чиқаришлар маҳсулотларига тааллуқли харажатлар, шунингдек, келгуси давр харажатлари;
- яримфабрикатлар (сотиб олинган ва хўжаликнинг ўзида тайёрланган балиқлантириш материаллари). Сотиб олинган яримфабрикатлар балиқлантириш материаллари (личинкалар, чавоқ(малек)лар, бир йиллик балиқлар) киради. Аммо улар ҳовузлар, қафаслар ёки бассейнларга қўйиб юборилиши билан дарҳол ўстириш жараёнига киритилади ва тугалланмаган ишлаб чиқариш ҳисобланади. Хўжаликнинг ўзида етиштирилган яримфабрикатлар – сотиш учун мўлжалланган, ўстириш ва қишлоқ ҳовузларидаги балиқлантириш материаллари ҳисобланади.

Балиқчилик хўжалиги айланма капиталининг таркиби унинг айланма активлари ва пасивлари қандай қисмлар ҳамда алоҳида элементлардан иборат эканлигини кўрсатади.

Айланма активларни меъёрлаштириш уларга бўлган иқтисодий асосланган энг кам эҳтиёжни (структура қисми) ва унинг асосида ўз айланма капиталига бўлган эҳтиёжни аниқлашга имкон беради. Айланма капитални ташкил этишнинг ушбу тамойилини

бажариш ишлаб чиқариш ва ҳисоблашув-тўлов функцияларини амалга ошириш учун шароит яратади.

Айланма капитални ташкил этиш қуйидаги принципларга асосланади (1-расм).

1-расм. Балиқчилик хўжалигида айланма капитални ташкил этиш принциплари¹.

Сарфланган айланма капитални мақсадли тайинланиши бўйича ишлатиш, уни молиялаштириш манбаси айланма капитал эмас, балки фойдадан қопланиши лозим бўлган зарарларни, хўжасизлик оқибатидаги йўқотишлар, кредит учун ошиб кетган банк фоизларини тўлаш ва бошқаларга сарфламасдан, ишлаб чиқариш захиралари ва бошқа жорий активларга йўналтиришни назарда тутади.

Айланма активларнинг сақланишини таъминлаш, уларнинг мақсадли ишлатилиши билан чамбарчас боғлиқ. Айланма активларни йўқотишнинг олдини олиш, уларни оқилона ишлатишни таъминлаш ва айланувчанлигини жадаллаштириш учун ўз айланма капиталининг ўзгаришини мунтазам равишда таҳлил қилиб туриш, сотиш рентабеллигини назорат қилиш, дебиторлик ва кредиторлик қарзларининг нисбатини ҳамда дебиторларнинг муддати ўтиб кетган қарзлари бўйича ҳисоб-китоблар аҳволини, меҳнат ҳақи ва ялпи даромад нисбатини кузатиб бориш лозим.

Айланма капиталдан самарали фойдаланишга доиравий айланишнинг ҳар бир босқичида уни оқилона ташкил этиш яъни: таъминот босқичида – ресурсларни тежаш, харидлар ҳажмини ва баҳоларини мақбуллаштириш, бевосита хўжалик алоқаларидан фойдаланиш ва ш.ў.; ишлаб чиқариш босқичида –янги технологияларни жорий қилиш, арзонроқ материалларни қўллаш, фонд қайтимини ошириш; реализация босқичида – маҳсулотларни жўнатиш ва ҳақ тўлаш ўртасидаги вақтни қисқартириш, тижорат харажатларини пасайтириш, бозорнинг қимматроқ сегментларини эгаллаш ва бошқалар ҳисобига эришилади.

Айланма маблағлар йиллик ўртача қийматини ишчилар йиллик ўртача сонига бўлиш йўли билан 1 та ўртача йиллик ишчига айланма маблағлар йиллик ўртача қийматининг қанчаси тўғри келиши аниқланади.

Айланма маблағлардан самарали самарали фойдаланишнинг асосий йўли - улар айланувчанлигини тезлаштиришдан иборат. Бунга эса, ишлаб чиқариш вақтини ҳам, муомала вақтини ҳам қисқартириш йўли билан эришиш мумкин. Ишлаб чиқариш

¹ Норматив ҳужжатлар ва амалиётни ўрганиш натижасида тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.

даврини балиқларнинг тез ўсадиган зотларини қўллаш, маҳсулдорлигини ошириш, инновацияларни жорий этиш ва шу кабилар ҳисобига қиқартириш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, айланма маблағларнинг муомалада бўлиш вақтини қиқартириш балиқ маҳсулотларини сотиш тизимини такомиллаштириш, балиқчилик хўжаликлари ва харидор ташкилотлар ўртасидаги шартнома шартларига риоя қилиниши мунтазам назорат қилиш, дебитор қарзларни ундириш чораларини кўриш йўли билан амалга оширилади.

Айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга уларнинг айланувчанлигини тезлаштиришга хом ашё, материаллар, ёқилғилар ва бошқа захиралардан фойдаланишни яхшилаш ҳамда нормативдан ошиқча захираларни қиқартириш орқали эришилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги «Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ 2939 -сонли Қарори, «Халқ сўзи», 2017 й., 87 (6781).
2. Ваҳобов А., Маликов Т. Молия: дарслик. – Т.: Ношир, 2011. – 712 б.
3. М.Ю. Исаков., Д.И. Рўзиева. Корхоналарни ривожлантириш стратегияси. Ўқув қўлланма.-Т.: Иқтисодиёт, 2019. 225-226 бетлар.
4. Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани «Супер балиқлар» фермер хўжалиги маълумотлари.